

МУМИНОВА Светлана Рашидовна,

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);
Кандидат технических наук, доцент; e-mail: srmuminova@fa.ru*

БАРАНОВ Владимир Алексеевич,

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);
Студент; e-mail: 231649@edu.fa.ru*

ДВОРЦОВ Глеб Владимирович,

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);
Студент; e-mail: 233474@edu.fa.ru*

КАЗАНЦЕВА Елизавета Гаязовна,

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);
Студентка; e-mail: 233457@edu.fa.ru*

КОНОНОВ Кирилл Никитич,

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);
Студент; e-mail: 233473@edu.fa.ru*

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ТУРИЗМЕ

Авторы статьи изучают возможность разработки инновационного мобильного приложения, которое было бы полезно для туристов на всех этапах путешествия: от планирования до завершения. Проведен краткий анализ публикаций, посвященных роли и тенденциям развития мобильных приложений для туристской отрасли. Анализ выявил интенсивный рост рынка мобильных приложений и перспективность их разработки. Однако наряду с этим процессом встает задача улучшения качества разрабатываемых продуктов, что требует поиска инновационных решений. На первом этапе исследования был проведен опрос, целью которого было выяснить, каким образом путешественники взаимодействуют с мобильными приложениями и какие их потребности остаются незакрытыми. Результаты опроса позволили сформулировать следующую гипотезу: на рынке цифровых решений будет востребовано мобильное приложение, которое позволит сохранять разнообразные данные о путешествии и использовать их в будущем в личных целях, в частности чтобы делиться ими со знакомыми или создавать контент для блогов или социальных сетей. На втором этапе проекта рассматривались современные технологии программной реализации мобильного приложения. Самой перспективной из них является ТМА (от англ. Telegram Mini Applications – мини-приложения «Телеграм»), поскольку она имеет ряд неоспоримых преимуществ: упрощенный доступ без скачивания, снижение риска киберугроз и др. Сделан вывод о том, что инновационный потенциал мобильного приложения будет проявляться в реализации его на основе новейшей технологической платформы с функциональными характеристиками, обладающими пользовательской новизной и ценностью.

Ключевые слова: инновации, туризм, суперприложение, суперапп, ТМА, Telegram Mini Applications, стартап

Для цитирования: Муминова С.Р., Баранов В.А., Дворцов Г.В., Казанцева Е.Г., Кононов К.Н. (2025). Инновационный потенциал мобильных приложений в туризме. Сервис в России и за рубежом, 19(1), 59–66. DOI: 10.5281/zenodo.17130608.

Получено: 10.05.2025

Одобрено: 16.07.2025

Svetlana R. MUMINOVA,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Engineering, Associate Professor; e-mail: srmuminova@fa.ru*

Vladimir A. BARANOV,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
student; e-mail: 231649@edu.fa.ru*

Gleb V. DVORTSOV,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
student; e-mail: 233474@edu.fa.ru*

Elizaveta G. KAZANTSEVA,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
student; e-mail: 233457@edu.fa.ru*

Kirill N. KONONOV,

*Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
student; e-mail: 233473@edu.fa.ru*

INNOVATION POTENTIAL OF MOBILE APPLICATIONS IN TOURISM

Abstract. The research is aimed at studying opportunity to develop innovation mobile application which could be useful for tourists at each stage of the trip, starting from planning to the post-travel period. At first, the papers devoted to roles and trends of evolution of mobile apps in tourism were briefly analyzed. The analysis revealed intensive growth of the market of mobile apps and highlighted the prospects of their development. However, to be competitive on this market one should find an innovation solution in order to improve the quality of designed products. At the first stage of the research the authors decided to find out the ways the travelers interact with mobile apps and what their demands have not been met yet. The results of survey, they conducted for that scope, allowed making a hypothesis: the market of digital solutions demands a novel mobile application aimed at saving different data about user's trip experience and forming text or infographic reports. That provides users with the ability to keep data like travel memories for private purposes, either to share their travel experience with other users publishing detailed information somewhere (social networks, status in messengers, blogs, etc.). At the second stage of the research the authors considered the latest technologies of mobile apps implementation. The most promising among them is Telegram Mini Applications (TMA) as it has some evident advantages: enhances access (without loading) for users, low risk of hazards, etc. All that makes it possible to conclude that innovation potential of mobile app for tourists can be realized if it is implemented on the basis of the new technological platform and its functionality brings some value for the users.

Keywords: innovations, tourism, superapplication, superapp, TMA, Telegram Mini Application, start-up

For citation: Muminova, S. R., Baranov, V. A., Dvortsov, G. V., Kazantseva, E. G., & Kononov, K. N. (2025). Innovation potential of mobile applications in tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 59–66. DOI: 10.5281/zenodo.17130608. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/05/10.

Accepted: 2025/07/16.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Мобильные приложения стали неотъемлемой частью жизни владельцев смартфонов. Их активное применение можно отследить практически в любой сфере человеческой деятельности: начиная от индустрии развлечений и заканчивая поиском работы. Туризм не является исключением. Рассмотрим подробнее, какую роль мобильные приложения играют в туризме и каковы источники для их инновационного развития.

Роль мобильных приложений в туризме

Каждая компания преследует ту или иную цель в использовании мобильных продуктов: увеличение продаж своих услуг, привлечение новой аудитории, повышение узнаваемости бренда, формирование лояльности потребителей, повышение качества услуг или иное. Современное поколение туристов, потребителей туристских услуг, ориентировано при планировании и совершении поездки в первую очередь на использование быстродоступной и актуальной информации. Главным инструментом в данном процессе является смартфон. Мобильные устройства широко используются во время путешествия не только для бронирования, но и для изучения и поиска решения любых возникающих вопросов [6]. Об этом свидетельствуют статистические данные в работе [7]: в 2021 году количество загрузок мобильных приложений из Google Play и App Store для устройств, работающих на платформах Android и iOS, достигло 99,6 млрд и 37,4 млрд, что превышает количество загрузок в 2020 году на 12 млрд и 6,2 млрд, соответственно. Важно отметить, что среди всех существующих мобильных приложений туристские занимают 7-е место по количеству скачиваний.

Если говорить о классификации мобильных приложений, то можно выделить 13 типов приложений в зависимости от основной функции [8]: приложения для поиска авиабилетов, бронирования отелей, турпакетов, а также приложения для коммуникации (переводчики), конвертеры валют и т. д.

В [2] описываются различные цифровые сервисы, составляющие отечественную туристскую

экосистему. Анализируя мобильные приложения, авторы отмечают, что их существенным недостатком является выполнение ограниченного количества функций и отсутствие их коллаборации и делают вывод о том, что развитие суперприложений для путешествий отражает требования современного времени, объединяя востребованные туристами онлайн-сервисы.

Становится очевидным факт, что цифровизация основных процессов в туризме неизбежно приведет к расширению рынка мобильных приложений. Этому также способствует активная научно-прикладная работа в высших учебных заведениях. В качестве примера можно привести проекты, связанные с разработкой приложений для проектирования уникальных тематических маршрутов в городах России и за рубежом [3, 4, 5].

Важно понимать, что увеличение числа мобильных приложений для путешествий будет сопровождаться обострением конкуренции между ними. Это означает, что коммерческий успех при прочих равных условиях придет к тем разработчикам, которые смогут предвосхитить ожидания потенциальных пользователей и предложить им такой продукт, который удовлетворит их потребительские ожидания/потребности в наибольшей степени. В связи с этим возникает важный вопрос о поиске инновационного потенциала при проектировании мобильного приложения в области туризма.

Источники инновационного потенциала для мобильных приложений в туризме

1. Новые функциональные возможности

Феномен последних нескольких лет – это активное освещение темы туризма и путешествий в отечественных блогах и телепрограммах. Об этом свидетельствует открытая статистика. Например, если анализировать контент на ведущей платформе для блогеров Яндекс.Дзен с помощью онлайн инструмента www.zenstat.ru, то окажется, что 29 493 каналов выбрали своей ведущей темой путешествия (рис. 1):

С одной стороны, как мы видим, недостатка в информации при планировании очередного путешествия сегодня нет: информация

Рис. 1. Ведущие каналы на платформе Дзен, посвященные путешествиям

Fig. 1. Top travel channels on Zen platform

доступна в большом объеме и в разном виде, текстовом или видеозаписях. С другой стороны, для составления своего плана путешествия (маршрута, программы пребывания) туристу часто требуется «готовое решение», т.е. конкретное указание на то, в какой последовательности посещать достопримечательности и какие предприятия общественного питания посетить, чтобы оптимально распределить время, финансовые и физические ресурсы.

Такие решения в кратком виде почти не приводятся, т.к. это противоречит основным целям блогеров – создавать публикации с обилием фотографий, детальным описанием аттракции и собственным опытом их посещения, чтобы получать монетизируемую статистику, т.е. прочтения, комментарии, лайки. Конечно, внимательный читатель может сам проделать аналитическую работу: прочитать несколько публикаций об одной и той же дестинации или аттракции, сравнить опыт различных авторов

и решить, стоит ли ее посещать и в какое время. Но этот процесс может также затрудняться тем, что авторы блогов часто ведут повествование нелинейно, т.е. не в хронологическом порядке.

Все вышеизложенное позволило авторам исследования выдвинуть предположение о том, что сбор фактических данных во время поездки в мобильном приложении и формирование краткого отчета в требуемом виде – текстовом или инфографическом – может стать востребованной функцией на рынке мобильных приложений.

Коллектив авторов настоящего исследования провели опрос с целью выяснить предпочтения российских туристов по использованию мобильных приложений для путешествий. Всего в опросе участвовало 40 человек, путешествующих хотя бы 1 раз в год. Возрастные группы в выборке были следующими: 9 % – старше 60 лет, 41 % – 18–24 года, 50 % – 25–59 лет. Респондентам было предложено ответить на

15 вопросов с помощью сервиса Yandex.Forms¹. Среди прочих вопросов были два вопроса, касающиеся нового мобильного приложения и его функций для сохранения данных и информации, отражающей личный опыт и впечатления путешественников:

1. Представьте: появилось бесплатное мобильное приложение, в котором можно не только сохранить основные данные о путешествии, но и на их основе формировать отчет (фактические затраты, посещенные достопримечательности, личные комментарии и т.д.) Стали бы вы использовать это приложение? (Варианты ответов: Скорее всего, нет; Нет; Да; Однозначно да);
2. В каких функциях такого приложения вы заинтересованы больше всего (до двух ответов) (Варианты ответов: сохранение личных впечатлений в виде кратких отзывов или комментариев; подсчет израсходованных средств во время путешествия; запись пройденного маршрута на основе введенных данных; возможность скачать информацию о своем путешествии в краткой форме в виде файла, чтобы поделиться с друзьями; возможность формировать отчет по совершенным поездкам за выбранный период времени (с указанием потраченных средств, количеством посещенных достопримечательностей и т.д.)).

Результаты для группы 18–24 года оказались следующими: это студенты, чаще всего путешествуют не чаще 1 раза в год (почти 60 %), причем 65 % готовятся заранее к путешествию, самостоятельно покупая билеты, бронируя гостиницы и продумывая культурную программу. Самое распространенное действие во время путешествий – фотографирование (82 %), треть респондентов собирают чеки и только 17 % ведут путевые заметки. Только 35 % освещают свои путешествия в социальных сетях. Мало тех, кто печатает фотографии (11 %). Подавляющее большинство предпочитают делиться впечатлениями лично (76 %). Треть путешествующих подсчитывает траты во время поездки

(30 %). Причем 30 % опрошенных оформляют свои впечатления каким-то образом, чтобы потом их вспоминать. Подавляющее большинство (76 %) заинтересованы в приложении для сохранения данных о путешествиях, и самой востребованной функцией такого приложения станет возможность формировать отчет (64 %), а на втором месте – запись пройденного маршрута (58 %).

Результаты для респондентов 25–59 лет несколько иные: в отличие от студентов, они чаще всего путешествуют 2–3 раза в год (почти 70 %), и подавляющее число из них путешествуют с семьями. И снова самое распространенное действие во время путешествий – фотографирование (78 %), очень мало собирают чеки (10 %) и только 26 % делает путевые заметки. Треть (30 %) освещают свои путешествия в социальных сетях. Практически никто не печатает фотографии (11 %). Подавляющее большинство предпочитают делиться впечатлениями лично (73 %). В отличие от студентов, тех, кто подсчитывает траты во время поездки, становится больше (47 %). Очень важно то, что после поездки 78 % опрошенных дают советы своим друзьям, если те решают повторить их маршрут. 74 % готовятся заранее к путешествию, самостоятельно покупая билеты, бронируя гостиницы и продумывая культурную программу. Подавляющее большинство (78 %) заинтересованы в приложении для сохранения данных о путешествиях, и самыми востребованными функциями такого приложения станут сохранение личных впечатлений о посещенных местах (63 %), на втором месте – возможность скачать информацию в виде файла (57 %), а подсчет затраченных средств и запись пройденного маршрута набрали примерно одинаковое число 47 %. В возможности формировать отчет заинтересованы только 36 %.

Еще одним достоинством такого подхода к сбору, хранению и извлечению (в виде отчета) данных является то, что собранная информация повысит качество блогов. Подобно тому

1 Опрос для проекта «Travel memories» <https://forms.yandex.ru/u/673648362530c2f970021118/>

как аннотация научной статьи предваряет ее основной текст, так и краткое изложение содержания лонгрида (от англ. long read – длинная публикация) способно привлечь и удержать внимание читателя. Такая краткая информация может содержать сведения, не вошедшие в основной текст, но имеющие непосредственное отношение к поездке.

Таким образом, можно сделать предварительный вывод – в сообществе активных путешественников есть запрос на новый функционал мобильных приложений.

2. Новые платформы для реализации мобильных приложений

Для мобильных устройств в основном выбирают web-платформу (то есть взаимодействие с пользователем через сайт, открытый в браузере) или интуитивно устанавливаемые через магазины операционных систем программы. Относительно недавно, в 2024 году, появилась альтернативная платформа для реализации мобильных приложений – мессенджер «Телеграм», а точнее – Telegram Mini Applications (ТМА).

Telegram Mini Applications – это платформа с гораздо более простой и дешевой разработкой, чем у полноценного мобильного приложения. Связано это с тем, что в ней back-end аналогичен Телеграм-боту, а внешний вид базируется на простых языках HTML, CSS, JS. Это обеспечивает реализацию функционала полноценного приложения с применением web-технологий, но при этом приложение становится частью экосистемы «Телеграм». Это критически важно с учетом динамики развития мессенджера: к 2025-му году «Телеграм» из минималистичного защищенного мессенджера превратился в полноценное суперапп (от англ. SuperApp – суперприложение), при этом очень простой для сторонних разработчиков с точки зрения размещения своих продуктов внутри него.

Сегодня можно наблюдать за глобальным процессом, как приложения постепенно

трансформируются в суперприложения. Примером могут служить китайские многофункциональные приложения-агрегаторы WeChat и AliPay, которые закрывают большую часть повседневных потребностей пользователей (от платежной системы до коммуникации), а также индонезийский Gojek и малазийский Grab¹. Российские разработчики не остались в стороне от этого процесса: уже существуют несколько крупных суперприложений, таких как Яндекс.Go (включает сервисы такси, каршеринга, маркета, доставки еды и продуктов) и VK (с широчайшим выбором мини-приложений, от разработанных самой компанией, до размещенных сторонними разработчиками).

«Телеграм» берет на себя очень важные инфраструктурные задачи. Он дает возможность простой авторизации, к которой и у бизнеса и у пользователя есть доверие, он предоставляет понятные платежные сервисы, в том числе основанные на WEB-3-технологиях. При этом пользователь не должен устанавливать дополнительное программное обеспечение к себе на устройство, а значит, ему проще принять решение о том, чтобы попробовать воспользоваться приложением. Достоинства такого подхода очевидны: не нужно ждать установки, тратить на нее место на хранилище устройства, минимизирован риск потенциальных угроз компьютерных вирусов (ведь приложение работает в закрытой среде «Телеграм»).

Аудитория ТМА к концу 2024 года уже достигла 500 миллионов пользователей² в месяц, а потенциал к росту еще не исчерпан. Тем удивительнее, что там еще нет приложения с обсуждаемым в этой статье функционалом. Аудитория ТМА растет не только количественно, но и качественно. Пользователи привыкают к новому способу взаимодействия, к новым сервисам. Происходит насыщение знаниями о новых возможностях привычного им приложения, а для распространения продукта очень важно базовое доверие.

1 Официальный сайт студии разработки цифровых и мобильных экосистем https://handh.ru/post/superapp_trend (Дата обращения 14.02.2025)

2 Официальный сайт компании «Телеграм» https://telegram.org/blog/mini-app-bar-paid-media-and-more/ru?utm_source=chatgpt.com (Дата обращения 14.02.2025)

Распространение внутри «Телеграм» упрощается еще и тем, насколько легко поделиться им, что дает большой потенциал для органического роста (по принципу «сарафанного радио»), тем более что внутри «Телеграм» есть хорошо работающая система поиска. Здесь же стоит отметить различные рекламные каналы, которые работают внутри «Телеграм» – от прямого взаимодействия с авторами, которые могут размещать ссылку у себя в каналах, до встроенной в «Телеграм» рекламы (которую видят пользователи без премиум-подписки).

Обратной стороной простого распространения мини-приложений является широта способов монетизации ТМА. Существуют уже давно зарекомендовавшие себя на рынке биржи, через которые можно встраивать в приложение разного вида рекламу (от баннеров до роликов) и получать деньги за привлечение трафика. Есть также встроенная реклама «Телеграм», с которой теперь 50 % дохода получают владельцы каналов и, соответственно, ботов. Таким образом, можно рассматривать «Телеграм» как удобную платформу для размещения на ней продукта

стартапа на стадии MVP (от англ. Minimal Value Product – продукт с минимальной ценностью) как с точки зрения простоты реализации, так и с точки зрения поддержания и отслеживания дальнейшего роста.

Заключение

Не будет преувеличением считать, что сегодня мы наблюдаем смену технологической парадигмы: исследователи постепенно начинают формировать новый вектор цифровой трансформации продуктов, стремясь лучше раскрыть особенности суперприложений. Об этом свидетельствует обширное исследование развития стартапов последних лет [9]. Предсказуемо, что в первую очередь в этот процесс вступят представители онлайн-торговли [10], хотя уже сейчас доступны отечественные разработки в области туризма на основе альтернативной платформы VK Mini Apps [1]. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что инновационный потенциал мобильного приложения будет проявляться в реализации его на основе новейших платформ с функциональными характеристиками, обладающими пользовательской новизной и ценностью [11].

Список источников

1. Бакиев, Р. Р., Христовуло, О. И. Архитектура веб-приложения на платформе VK Mini Apps (на примере туристического интерактивного гида республики Башкортостан) // Молодежный Вестник УГАТУ. 2024. Т. 1(30). С. 21–24. EDN ZOEMGC
2. Богомазова, И. В., Климова, Т. Б. Цифровые сервисы и туристская экосистема в развитии внутреннего туризма // Экономика. Информатика. 2022. Т. 49, № 4. С. 718–730. DOI 10.52575/2687–0932–2022–49–4–718–730.
3. Калужный, Е. Р., Красноусов, В. М., Букреев, Л. В., Зариковская, Н. В. Реализация мобильного приложения для путешественников // Colloquium-Journal. 2021. № 24–1(111). С. 29–32. DOI 10.24412/2520–6990–2021–24111–29–32.
4. Мышлявцева, С. Э., Ланин, В. В., Баранова, А. Е. Мобильные технологии как инструмент повышения туристской привлекательности (на примере города Перми) // География и туризм. 2021. № 1. С. 15–22.
5. Никифоров, В. А., Шепелева, О. П. Создание кроссплатформенного мобильного приложения с целью популяризации внутреннего туризма в российской Федерации и предоставления соответствующих услуг // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2024. Т. 20, № 3(78). С. 20–22.
6. Павленко, И. Г., Османова, Э. У. Роль мобильных технологий в обеспечении устойчивого развития социокультурного сервиса и туристских территорий // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т. 16. № 5. С. 75–88. DOI: 10.5281/zenodo.7395724.
7. Сердюков, С. Д. Анализ практики применения мобильных приложений в индустрии туризма // Естественно-гуманитарные исследования. 2022. № 43(5). С. 257–270.

8. Сердюков, С. Д. Мобильные приложения для путешествий как инструмент интеграции туриста в экосистему туризма // Вестник Академии знаний. 2023. № 4(57). С. 284–294.
9. Hasselwander, M. (2024). Digital platforms' growth strategies and the rise of super apps. *Heliyon*, 10, e25856. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e25856
10. Fang, Y., Liao, C. & Li C. (2024). Super app on demand: Exploring the impact of service synergy on willingness to use a new service. *Electronic Commerce Research and Applications*, 67, 101430. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2024.101430>
11. Сальников Е.А., Муминова С.Р. Эволюция искусственного интеллекта: от современных технологий к будущим инновациям. Цифровые решения и технологии искусственного интеллекта. 2025;1(2):64–71.

References

1. Bakiev, R. R., & Khristodulo, O. I. (2024). Arhitektura veb-prilozheniya na platforme VK Mini Apps (na primere turisticheskogo interaktivnogo gida respubliki Bashkortostan) [Web application architecture on the VK Mini Apps platform (using the example of an interactive tourist guide of the Republic of Bashkortostan)]. *Molodezhnyj Vestnik UGATU*, 1(30), 21–24. (In Russ.).
2. Bogomazova, I. V., Klimova, T. B. (2022). Cifrovye servisy i turistskaya ekosistema v razviti vnutrennego turizma [Digital services and the tourist ecosystem in the development of domestic tourism]. *Ekonomika. Informatika [Economics.Informatics]*, 49(4), 718–730. doi: 10.52575/2687-0932-2022-49-4-718-730. (In Russ.).
3. Kalyuzhny, E. R., Krasnousov, V. M., Bukreev, L. V., & Zarikovskaya N.V. (2021). Realizaciya mobil'nogo prilozheniya dlya puteshestvennikov [Implementation of a mobile application for travelers]. *Colloquium-Journal*, 24–1(111), 29–32. doi: 10.24412/2520-6990-2021-24111-29-32. (In Russ.).
4. Myshliavtseva, S. E, Lanin, V. V., & Baranova, A. E. (2021). Mobil'nye tekhnologii kak instrument povysheniya turistskoj privlekatel'nosti (na primere goroda Permi) [Mobile technologies as a tool for increasing tourist attractiveness (on the example of the Perm city)]. *Geografiya i turizm [Geography and Tourism]*, 1, 15–22. (In Russ.).
5. Nikiforov, V. A., & Shepeleva, O. P. (2024). Sozdanie krossplatformennogo mobil'nogo prilozheniya s cel'yu populyarizacii vnutrennego turizma v rossijskoj Federacii i predostavleniya sootvetstvuyushchih uslug [Creation of a cross-platform mobile application for the purpose of popularizing domestic tourism in the russian federation and providing relevant services]. *Vestnik Povolzhskogo gosudarstvennogo universiteta servisa. Seriya: Ekonomika. [Bulletin of the Volga State University of Service. Series: Economy]*, 20, 3(78), 20–22. (In Russ.).
6. Pavlenko, I. G., & Osmanova, E. U. (2022). Mobile technologies in sustainable development of socio-cultural services and tourist places. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(5), 75–88. doi: 10.5281/zenodo.7395724. (In Russ.).
7. Serdyukov, S. D. (2022). Analiz praktiki primeneniya mobil'nyh prilozhenij v industrii turizma [An analysis of a practice of using mobile applications in tourism industry]. *Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya [Natural and Humanitarian Research]*, 43(5), 257–270. (In Russ.).
8. Serdyukov, S. D. (2023). Mobil'nye prilozheniya dlya puteshestvij kak instrument integracii turista v ekosistemu turizma [Mobile applications for traveling as a tool for integrating tourists into the tourism ecosystem]. *Vestnik Akademii znaniy [Bulletin of Academic Knowledge]*, 4(57), 284–294. (In Russ.).
9. Hasselwander, M. (2024). Digital platforms' growth strategies and the rise of super apps. *Heliyon*, 10, e25856. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25856
10. Fang, Y., Liao, C. & Li C. (2024). Super app on demand: Exploring the impact of service synergy on willingness to use a new service. *Electronic Commerce Research and Applications*, 67, 101430. doi: <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2024.101430>
11. Salnikov E.A., Muminova S.R. Evolution of artificial intelligence: From State-of-Art to future innovations. *Digital Solutions and Artificial Intelligence Technologies*. 2025;1(2):64–71.